

TARJIMA VA EKOLOGIK DISKURS

Abduqodirova Zebo Qodirovna

Profi University “Chet tillar” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516620>

Annotatsiya. Tarjima, tillar va madaniyatlar o'rtasidagi ko'prik sifatida, murakkab va qiziqarli sohadir. Tarjimonning vazifasi shunchaki lingvistik o'zgartirishdan tashqari, bir tildan boshqasiga madaniy kontekstlar va ma'nolarni ko'chirishning murakkab jarayonini o'z ichiga oladi. Iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanishi bilan ekologik muammolar tobora jiddiy tus olmoqda. Ekolingvistika ko'plab fanlar orasida "ekologik burilish" bilan birgalikda paydo bo'ldi. Ushbu maqola maqsadi turli o'lchamlardan olingan tarjima nazariyotchilarining fikrlarini qiyosiy tahlil qilishni, tarjimada madaniy kontekstga bo'lgan nuqtai nazarlardagi o'xshashliklar va farqlarni tahlil qilishni va zamonaviy tarjima ta'limi uchun oqibatlarini muhokama qilish va qiyosiy ekologik diskursni tahlil qilishdir.

Kalit so'zlar: Ekolingvistika, ekologik muammo, ekософия va ideologiya, ekologik diskurs tahlili. qiyosiy tahlil.

Annotation. Translation, as a bridge between languages and cultures, is a complex and engaging field. The task of a translator goes beyond mere linguistic conversion; it involves the intricate process of transferring cultural contexts and meanings from one language to another. With the rapid development of the economy, ecological problems are becoming more serious. Ecolinguistics emerged jointly with the "ecological turn" among numerous disciplines. This paper aims to comparatively analyze the thoughts of translation theorists from different dimensions, to analyze the similarities and differences in perspectives on cultural context in translation, to discuss the implications for modern translation education, and to analyze contrastive ecological discourse.

Key words: Ecolinguistics, environmental issue, Ecosophy and ideology, Ecological Discourse Analysis (EDA), Comparative Analysis.

Аннотация. Перевод, как мост между языками и культурами, является сложной и увлекательной областью. Задача переводчика выходит за рамки простого лингвистического преобразования; она включает в себя сложный процесс переноса культурных контекстов и значений с одного языка на другой. С быстрым развитием экономики экологические проблемы становятся все более серьезными. Эколингвистика возникла вместе с «экологическим поворотом» среди многочисленных дисциплин. Целью данной статьи является сравнительный анализ мыслей теоретиков перевода, взятых из разных измерений, анализ сходств и различий во взглядах на культурный контекст в переводе, обсуждение последствий для современного образования в области перевода и анализ сравнительного экологического дискурса.

Ключевые слова: Эколингвистика, экологическая проблема, экософия идеология экологический дискурс-анализ, сравнительный анализ.

Kirish: Iqtisodiy, sanoat va hayotning boshqa jabhalarining, masalan, texnologiya va unumdorlikning rivojlanishi hayot tizimiga ta'sir qiluvchi ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Wang va boshqalar (2019)[19] ta'kidlashicha, odamlarning iqtisodiy darajasining tez rivojlanishi darhol turmush darajasini yaxshiladi. Shunday ekan, odamlar bu

o'zgarishlarga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak. Bu o'zgarishlarning misollaridan biri - ehtiyojlarning ortishi. Bu hodisa odamlarni, u yoki bu yo'l bilan, o'z ehtiyojlarini qondirish uchun kurashishga majbur qiladi. Biroq, omon qolish ularning boshqa organizmlarning ekologiyasini saqlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday ekologik muammolarning oldini olish uchun hayot tizimidan qanday foydalanishiga bog'liq, masalan, iqlim o'zgarishi. Shunday qilib, tadqiqotchilar va olimlar buni amalga oshirishining bir usuli - jamiyatning ekologik xabardorligini oshirishni tahlil qilishmoqda [16].

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishiga oid ekologik ong-shuurini oshirishning ba'zi yo'llari mavjud bo'lib, ulardan biri lingvistika va til qo'llanilishida amalga oshiriladi.

Ekolingvistika - bu tilning ekotizim, ekologiya va ekologik hodisalarni ekologik va barqarorlik nuqtai nazaridan qanday ifodalashini o'rganadigan lingvistika sohasining yangi tarmog'i sifatida ta'riflanadi [15].

Tarjima.

Tarjima atamasi odatda quyidagicha tushuniladi: bir tilda (manba tili, SL) yozilgan matnni asl matnning ma'nosi va funktsional rollarini saqlab qolgan holda boshqa tildagi "ekvivalent" matnga (target til, TL), o'zgartirish.

Asl (SL) dagi matn manba matn (ST), tarjima mahsuloti esa maqsadli matn deb ataladi (TT). [9] Tarjima atamasi tarjima jarayoniga yoki uning yakuniy mahsulotiga, yoki ba'zan ikkalasini ham o'z ichiga olgan mavhumroq tushunchaga ishora qilish uchun ishlatiladi.

Tarjima yozma yoki og'zaki (interpreting) bo'lishi mumkin; lekin barcha tarjimalar izohlash jarayonini o'z ichiga olgan uchun "interpreting" atamasi tarjimasini "translating" atamasidan farqlash noaniqroq. [12]

Nida va Taber o'zlarining "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" [13] kitoblarida shunday deydilar: tarjima faoliyati ikki narsaga qaratilgan. Birinchidan, tarjima ko'proq shakl va uslub bilan bog'liq; ikkinchidan, tarjima ko'proq tarjima mahsulotini qabul qiluvchining javobi bilan bog'liq.

Ushbu tarjimaning diqqat markazi dinamik ekvivalentlar bilan bog'liq. Agar o'quvchining maqsadli matnning (TT) manba matniga (ST) javobi bir xil bo'lsa, keyin tarjima dinamik ekvivalent hisoblanadi.

Yuqoridagi ikkita ta'rifdan xulosa qilishimiz mumkinki, tarjima turli kontekstlarga e'tibor berish orqali manba matn va maqsadli matn yo'nalishini bir xilda saqlagan holda va mos leksika va grammatik tuzilmani qo'llash orqali asl matn manosini qayta ifodalash demakdir.

Tarjima tanqidi.

Tarjima tanqidi tarjima nazariyasi va uning amaliyoti o'rtasidagi muhim bo'g'indir [12].

Newmarkning fikricha, tarjimon tarjimini tanqid qilishdan oldin o'z printsipli yoki mafkurasiga ega bo'lishi kerak. Shundan so'ng, tarjimini tanqid qilishda besh bosqichni hisobga olish kerak, ya'ni 1: matnni tahlil qilish; 2: tarjimonlarning maqsadi; 3: tarjimini asl nusxa bilan solishtirish; 4: tarjimini baholash; 5: tarjimaning maqsadli til (TL) madaniyati yoki intizomiga bog'liq bo'lgan joyini baholash.

Newmarkga ko'ra [12]. Tarjima tanqidini olib borishda tarjima natijalaridan ikkita narsa kerak ya'ni havola va lingvistik xatolar hisobga olinishi kerak. Yo'naltiruvchi xatolar so'zlar emas, balki faktlar, haqiqiy dunyo, takliflar haqida.

"Suv - havo", "suv qora", "suv nafas oladi" kabi bayonotlar havola qilingan xatolardir (garchi metafora sifatida, ular juda to'g'ri bo'lishi mumkin). Yo'naltiruvchi xatolar "badiiy adabiyotda" (ya'ni, xayoliy adabiyot) faqat hozirgi yoki tarixdagi real dunyoni noto'g'ri tasvirlaganida mavjud bo'ladi.

Ular tarjimonni yoki undan ham yomoni, tarjimon «ko'chirib olgan» yozuvchini bilimsizligini ochib beradi. Lingvistik xatolar tarjimonning chet tilini bilmasligini ko'rsatadi: ular so'zlar, birikmalar yoki idiomalarni o'z ichiga olgan grammatik yoki leksik xatolar bo'lishi mumkin

Tarjima ekvivalenti.

Newmark madaniyatni muayyan tilni ifoda vositasi sifatida ishlatadigan jamoa turmush tarzi va uning o'ziga xos ko'rinishlari sifatida belgilaydi.

Biroq, til, grammatikadagi barcha turdagi madaniy omillarni (jonsiz otlarning jinslari), shakllarini o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, til tabiat hodisalari uchun qanchalik aniq bo'lsa (masalan, o'simlik va hayvonot dunyosi), u madaniy xususiyatlarda tarjima muammolarini yaratib, ko'proq singib ketadi[12].

Nida va Taber [13] ta'kidlashicha, beshta narsa tarjima jarayonida o'z ekvivalentini (tengligini) topishi qiyin: ekologiya, moddiy madaniyat, diniy atamalar, ijtimoiy tuzilmalar va til. Aniqroq qilib aytganda, Newmark [12] tarjima bilan bog'liq ekvivalentini topish qiyin bo'lgan narsalarni quyida ta'kidlaydi: 1. Ekologiya, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, shamollar, tekisliklar, adirlar. 2. Moddiy madaniyat (artefaktlar) Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uylar va shaharlar, transport. 3. Ijtimoiy madaniyat - mehnat va dam olish, 4. Tashkilotlar, urf-odatlar, faoliyat, tartiblar, tushunchalar Siyosiy va ma'muriy, diniy.

Nida va Taber [13] ga ko'ra tarjima ekvivalentlarini ikki guruhga bo'lish mumkin: ya'ni: 1. Rasmiy ekvivalentlik - bu ko'proq shakl va mazmuni taqdim etishga qaratilgan ekvivalentlik iloji boricha manba tilining asl matnidan.

2. Dinamik ekvivalent - qabul qiluvchiga ekvivalent effektini birinchi o'ringa qo'yadigan ekvivalent. va maqsadli til foydalanuvchisining ekvivalent javobi.

Ekologik Terminlarning Ekotanqidiy Diskurs Nazariy Tahlili .

Atrof-muhit muammolari hozirgi kunda tobora dolzarb bo'lib, darhol harakat qilish uchun zarurat tug'dirmoqda. Atrof-muhit matnlarini tarjima qilish bu ma'noda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki u atrof-muhit muammolari va yechimlari haqida xabardorlikni tarqatishga yordam beradi.

Biroq, maxsus lug'at, madaniy nuanslar va to'g'ri ilmiy ma'lumotlar tarjimalariga talab tufayli atrof-muhitni himoya qilish bilan bog'liq atamalar va hujjatlarni tarjima qilish muhim to'siqlarni keltirib chiqaradi.

Global ekologik muammolar 1960-1970-yillardan beri tobora jiddiy kuchayib bormoqda va Haugenian va Hallidayan yondashuvlariga [3] bo'linadigan ekolingvistika — ommabop tadqiqot sohasi sifatida ko'plab tilshunolar uchun maydonga chiqdi.

Odamlarning ekologik mafkuralari nutq orqali namoyon bo'ladi va ekologik muhitga turlicha usullarda ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi [1, 17].

Ekologik Diskurs Tahlili tadqiqotini tilning ekosistemalarga ta'sir etishdagi potentsial funksiyalariga qaratadi [10, 20] va diskursga singdirilgan ekologik oqibatlarni shifrlaydi.

Ekolingvistika – bu tilning inson hayotining ekologik asoslariga yetkazishi mumkin bo'lgan zararni tanqidiy tahlil qilishga yo'naltirilgan tadqiqot sohasi bo'lib, insoniyatni tabiatni asrashga undaydigan yechimlarni topishni maqsad qiladi. [17]

Dash [4; p 381] ta'kidlashicha, "Ekolingvistika til orqali ekologiyani saqlash imkoniyatini beradigan lingvistik ehtiyojlarni qondiradi hamda til va ekologiyani bir vaqtning o'zida ishlatish, rivojlantirish va ilgari surish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlaydi".

Xususan, ekolingvistika tadqiqotlari insoniyat va boshqa organizmlar tinch totuvlik va o'zaro bog'liqlik ekotizimida birga yashashi mumkin bo'lgan tamoyillarni amalga oshirishga qaratilgan.[15] Bundan tashqari, Stibbe (2015b) ekolingvistika tadqiqotining asosiy yo'nalishlaridan birini taqdim etadi [17], uni ekolingvistik diskurs tahlili yoki ekotanqidiy diskurs tahlili deb ataydi (Fill & Muhlhausler, 2001). [7] Shunday qilib, bu atamalarning ishlatilishi bir-birining o'rnini bosa oladi. Stibbe (2015a) [16] bu yo'nalishni tanqidiy diskurs tadqiqotlari va ekolingvistika tadqiqotining kombinatsiyasi yoki tadqiqotchilar tanqidiy diskurs tahlili metodologiyasidan foydalanib, ba'zi ekologik masalalarni qanday tahlil qilishlari deb ta'riflaydi. Boshqa tomondan, Fill & Muhlhausler (2001)[7] buni ko'proq siyosiy nutqlar, yashil reklamalar va atrof-muhit muammolari kabi matnlarni tahlil qilishga qaratilgan yondashuv deb atashgan. Garchi ular turli atamalarni qo'llashsa ham, u bir xil tadqiqotga, lingvistik jihatlariga va ekologik masalalarga qaratilgan. Stibbe (2015a) ta'kidlashicha, ekolingvistika va tanqidiy diskurs tahlili haqida gap ketganda, tadqiqot diskursda ekologik masalalarning tasvirlanishini ochib berishni [16] va Fairclough (1992a) tomonidan taklif qilinganidek, tanqidiy tilshunoslik ongini oshirishni maqsad qiladi.[5] Buni uch yo'l bilan amalga oshirish mumkin: umumiy ta'lim, diskursning salbiy ta'sirini anglashni oshirish va ijobiy diskursni targ'ib qilish.[17]

Stibbening (2015a, 2020) fikricha, ekologik diskursning uch turi quyida keltirilgan.[16;18] a) Buzg'unchi diskurs – bu ideologiyasi ekosofiyaga qarshi ishlaydigan diskurs turi. Shuning uchun bu tur to'xtatilishi kerak, chunki u ekologiya tizimiga yoki ekotizimga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. b) Ikki xil ma'noli diskurs – bu ideologiyasi qisman ekosofiya asosida ishlaydigan, ammo yarmi hali ham muammoli bo'lgan diskurs turi. Ekosofiya o'rniga ishlaydigan qismi tuzatilishi kerak, ijobiy tomonlari esa saqlanib qoladi va rivojlantiriladi. c) Foydali diskurs – bu odamlarni ekologik tizimni yoki ekotizimni himoya qilishga faol va to'liq undaydigan ideologiya. Natijada, bu turni jamiyatda ko'proq targ'ib qilish kerak. Ekolingvistika nuqtai nazaridan diskursning turi tadqiqotchilar ishlayotgan diskursning ideologiyasini aniqlagandan so'ng o'rganiladi. [16]

Ideologiya va Ekosofiya tushunchalari.

Tanqidiy diskurs tahlili ma'lum bir diskursni tahlil qilishda ideologiya asosiy tushuncha ekanligiga ishonadi. Bloor & Bloor (2007) ta'kidlaganidek, TDTning maqsadlaridan biri ideologiya tilga qanday "muzlatilganini" o'rganish va uni "eritish" yoki "muzni sindirish" yo'lini topishdir.[2] Buni soddalashtirish uchun Fairclough (2013) ideologiya tasvir masalasidir, deb ta'kidlaydi.[6] Boshqacha qilib aytganda, bu qandaydir bir tushunchaning tasvirlanishi, u potentsial ravishda o'zida ideologiyani mujassam etishi haqida.

Ekolingvistika tadqiqoti nuqtai nazaridan, biror diskursning ideologiyasi ekologik falsafa (ekosofiya) orqali baholanadi, bu atama birinchi marta (Naess, 1995) [11] tomonidan ishlatilgan. Hozirgi kunda bu atama asosan ekolingvistik diskurs tahlili bo'yicha mutaxassis Arran Stibbe tomonidan ishlatilishi bilan mashhur. Uning ta'kidlashicha, har bir tilshunos va tadqiqotchi o'zining axloqiy tamoyillariga ega, ular ekologik va til masalalarini baholash uchun me'yorlar, qadriyatlar, qarashlar va tasavvurlardan iborat; buni biz ekosofiya deb ataymiz (Stibbe, 2015a).[16] Shunday qilib, ekolingvistika nuqtai nazaridan, tadqiqotchilarning o'z tadqiqotlaridagi ideologiyasi ularning ekosofiyasi orqali baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alexander, R. & Stibbe, A. (2014). “From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of language,” *Language Sciences*, vol. 41, pp. 104–110.

2. Bloor, M., & Bloor, T. (2007). The practice of critical discourse analysis: An introduction. In *The Practice of Critical Discourse Analysis: An Introduction* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203775660>
3. Couto do, H. H. (2018). “Ecological approaches in linguistics: A historical overview,” *Language Sciences*, vol. 41, pp. 122–128.
4. Dash, R. K. (2019). What is Ecolinguistics? *Language in India*, 19(5), 379–384.
5. Fairclough, N. (1992a). *Critical language awareness*. Longman.
6. Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd Ed.). Routledge Taylor & Francis Group.
7. Fill, A., & Muhlhausler, P. (2001). *Ecolinguistics reader: Language, ecology and environment* (1st ed.). Continuum
8. Fill, A., & Penz, H. (2018). *The Routledge Handbook of Ecolinguistics*. Routledge
9. Hasegawa, Y. (2012) *The Routledge Course in Japanese translation*. *Routledge London and New York*.
10. Huang, G. (2016). “The ecological orientation of foreign language teaching and research,” *Foreign Languages in China*, vol. 5, no. 1, pp. 9–13. (in Chinese)
11. Naess, A. (1995). The shallow and the long range, deep ecology movement. In A. Drengson & Y. Inoue (Eds.), *The deep ecology movement: an introductory anthology* (pp. 3–10). North Atlantic Books.
12. Newmark, P. (1988). *Text Book of Translation*. *Pretice Hall New York*.
13. Nida, E. A. & Taber, C. R. (1974). *The Theory and Practice of Translation*.
14. Penz, H. & Fill, A. (2022). “Ecolinguistics: History, today, and tomorrow,” *Journal of World Languages*, vol. 8, no. 2, pp. 232–253.
15. Song, J., & Tang, M. (2020). Ecological Discourse Analysis from the Perspective of Systemic Functional Linguistics. In *5th International Conference on Education Science and Development (ICESD 2020)*.
16. Stibbe, A. (2015a). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by* (1st ed.). Routledge.
17. Stibbe, A. (2015b). Ecolinguistic Discourse Analysis. In *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction*. 1–5. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi_013
18. Stibbe, A. (2020). *Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By* (2nd ed.). Routledge
19. Wang, H., Zhai, R., & Zhao, X. (2019). Analysis of the UN Secretary-general’s Remarks on Climate Change: From the View of Ecolinguistics. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(4), 851–857. <https://doi.org/10.17507/jltr.1004.24>
20. Zhang, H. & Gai, F. (2022). “Conceptual metaphors in Chinese and American news discourses from the ecolinguistic perspective,” *Modern Foreign Languages*.